

Преподаватель Кафедры Истории Навоийского Государственного
Педагогического Института

Состояние и проблемы массового спорта на примере Навоийской области

Аннотация: Уважаемый читатель , в данной статье мы хотим рассказать о состоянии и проблемах массового спорта на примере Республики Узбекистан в частности Навоийской области . В Навоийской области хорошо развиты все виды спорта , доказательством чего можно видеть регулярные спортивные соревнования во многих учебных заведениях.

Ключевые слова: Спорт , гимнастика, футбол, волейбол .

Annotatsiya : Aziz mutolaachi , ushbu maqolada O'zbekiston respublikasi , hususan Navoi viloyati misolida ommaviy sportning xolati va muommolari haqida so'z yuritmoqchimiz . Navoi viloyatida sport turlarining barcha turlari yaxshi rivojlangan , buning isboti sifatida ko'plab ta'lim muassasalarida doimiy sport musobaqalari o'tkazilayotganini ko'rishimiz mumkin.

Kalit so'zlar : Sport , gimnastika , futbo'l, voleyboll .

Принятие закона “О физическом воспитании” в республике, учреждение ордена “За здоровое поколение”, указ президента “О развитии футбола в Республике”, учреждение “Международного кубка президента Узбекистана” в целях развития тенниса стали первые основы в совершенствовании спорта. Строительство и ремонт спортивных сооружений в нашей стране в соответствии с мировыми стандартами превратилось в общенациональную работу. Это забота о создании школ для воспитания (подготовки) здоровых, энергичных, волевых,

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

старательных, квалифицированных спортсменов, способных достойно защищать честь нашей Родины. Создать творческую здоровую среду с достаточными условиями для участия наших спортсменов во всех соревнованиях в мире.

В процессе физического воспитания выполнялись не только оздоровительные, но и воспитательные задачи. Помимо массовых спортивных соревнований, в образовательных учреждениях должны проводиться специальные занятия. В этом случае важно учитывать как территориальные, так и этнические, социальные, культурные факторы. Внеклассные формы обучения включают: гимнастику джина, кондиционирование, минутный (часовой) перерыв для движения, прогулки, час физкультуры для групп с продленным днем, спортивные клубы, дни здоровья и спорта, каникулы по физкультуре, оздоровительные лагеря, школьные занятия спортом, спортивные соревнования в школе и т.д. Формы внеклассной деятельности - молодежные и детские спортивные школы, туристско-туристические центры, спортивные занятия в студенческих домах и дворцах, парке отдыха детей, спортивные занятия в их жилых помещениях, физкультурно-оздоровительные комплексы, (школьники) район, условия проживания студентов такие, как спортивные соревнования в регионе и республике.

В настоящее время наиболее важным процессом является осуществление внеклассных и внеурочных мероприятий с богатым содержанием, которое включает в себя наши национальные традиции и географические и климатические особенности Узбекистана. Получение взаимных знаний является важной областью. Если это проводить регулярно, то это даст ожидаемые результаты. При организации взаимного обучения или приобретения знаний физическое воспитание только превращает знания, полученные студентами, в повседневную привычку, когда физическое воспитание становится

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

необходимостью не только в процессе обучения, но и во внеклассных ситуациях, привычка становится акцентом на месте и необходимости физического воспитания. Особенно зрелыми становятся устойчивые моральные мейоры. Особенно стоит ознакомиться с гордостью Узбекистана в спорте.

Не следует смотреть в узком смысле на формирование физической культуры здоровья как на основную тему. Потому что это основная часть образа жизни, система, которая обеспечивает здоровье нации. Не следует забывать, что постоянное участие студентов в актуальных для них спортивных занятиях, участие в соревнованиях - это первый целенаправленный шаг к высоким спортивным склонам. Уровень, на котором должно быть качество работы по классному и внеклассному физическому воспитанию и спорту, зависит от большей вовлеченности учащихся в Спортивную школу детей и подростков. Это также определяет будущее спорта нашей республики.

Еще одной особенностью внеклассных и внеслужебных физкультурно-оздоровительных мероприятий является организация системы работы во взаимной гармонии школы, семьи, общественных организаций и всех лиц, участвующих в образовательном процессе. В этой сфере необходимо уделить широкое место Спортивному фестивалю "Здоровые борцы", игре "Веселые старты", "Спартакиаде школьников".

В качестве наиболее важных критериев оценки эффективности использования детских спортивных сооружений были установлены следующие. Среди детей школьного возраста заболеваемость этим заболеванием значительно снизилась. Повысились их активность и физическая культура. В то же время, по результатам проверки, мы выяснили, сколько серьезных дефектов и недочетов.

Введенные в эксплуатацию детские спортивные сооружения пока используются недостаточно эффективно, существующие объекты функционируют не в полной мере. Обновление и замена устаревшего спортивного инвентаря и экипировки

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

не проводится вовремя. Возможности построенных плавательных бассейнов используются не на низком уровне. Не проводится никакой работы по обеспечению детских спортивных сооружений тренерами, особенно женского пола. Такие случаи есть в Кашкадарьинской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской, Хорезмской областях и Ташкенте.

WORDLY
KNOWLEDGE